

А.В. Корюгін

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Діяльністю, що забезпечує досягнення довгострокових цілей та вирішення довгострокових завдань на основі активізації наявного потенціалу розвитку та врахування впливу мінливого зовнішнього середовища є аналітичне забезпечення управління підприємством стратегії сталого розвитку. Система обліково-аналітичного забезпечення відіграє одну з ключових ролей у функціонуванні системи управління, забезпечуючи взаємодію їх між собою.

Враховуються і її ключові завдання: забезпечення випереджального економічного, соціального, демографічного і духовного розвитку та узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистемою, ефективність структури поточних витрат, ефективною маркетинговою, ресурсною, управлінською діяльністю.

Виокремлення в бухгалтерському обліку складової обліку сталого розвитку мотивовано потребою вимірювати успішність роботи підприємств не тільки за фінансовими, але і соціальними та екологічними показниками (рис. 1), і переважно здійснюється як інтегральна оцінка всіх видів капіталу.

Рисунок 1. Складові обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємства.

Джерело: складено автором

Обліково-аналітичний супровід сталого розвитку підприємництва визначається як система збору, обробки та передачі фінансової та нефінансової інформації, визначена в рамках потреб стратегії сталого розвитку відповідно до нормативного забезпечення, яка необхідна управлінському персоналу різних рівнів управління для контролю, планування, вимірювання та оцінювання отриманих результатів, передбачених стратегіями сталого розвитку підприємства.

Стратегія сталого розвитку представлена сукупністю інформаційного (планові, облікові та позаоблікові джерела) та методичного забезпечення (методи і методики аналізу) діяльності підприємства та галузі, формується як інтегрована система, що включає бухгалтерський (фінансовий, управлінський, стратегічний) облік, аналіз і стратегічний аудит діяльності підприємства з метою прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення виробництва, зниження витрат і підвищення ефективності використання природних, людських, енергетичних ресурсів. Взаємодія елементів обліково-аналітичної системи формує обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком (рис. 2).

Рис. 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком.
Джерело: складено автором за [1; 2]

Таким чином, в системі обліково-аналітичного забезпечення управління сталого розвитку формується фінансова та нефінансова інформація, що є основним джерелом даних, що використовуються під час прийняття управлінських рішень стратегічного характеру.

Система обліково-аналітичного забезпечення з урахування мети

реалізації стратегії сталого розвитку підприємства та векторів її руху передбачає мету забезпечення якісного саморозвитку і становлення підприємства та задоволення потреб підприємства та споживачів продукції на сьогоднішній час та з перспективою на майбутні покоління, а також досягнення сталого розвитку, що забезпечує збалансоване вирішення проблем економічного, соціального, екологічного характеру та проблем збереження та зростання потужності сукупності потенціалу підприємств.

Формування теорії і методології відповідного рівня організації бухгалтерського обліку є основою облікового-аналітичного супроводу стратегії сталого розвитку. Зважаючи на це, як вказують дослідники, «на нижчих рівнях забезпечується лише якісна оцінка виробничого та фінансового капіталів, а на вищих – соціального, людського, інформаційного, екологічного та інших складових сучасної капіталізації підприємства» [2]. Таким чином, на сталий розвиток має вплив інформаційне забезпечення насамперед завдяки аналітично-оціночним процедурам ідентифікації й виміру фінансового і соціально-екологічного капіталів.

Отже, доведено, що необхідне виокремлення складової обліку сталого розвитку, і це зумовлено потребою вимірювати результати, планувати ресурси традиційно за фінансовими, і згідно нових викликів – за соціальними та екологічними показниками. Тому дані обліку є базовими при обґрунтуванні фінансової складової стратегії і її відповідності реальним потребам.

Основний зміст обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємництва полягає у наданні інформації для управління, з використанням усіх елементів обліково-аналітичного арсеналу, про здатність підприємств та галузі розвиватись відповідно до власних інтересів і вимог суспільства. Взаємодія елементів обліково-аналітичної системи формує обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком, а проведення аналізу сприяє наданню релевантних, актуальних аналітичних даних.

Список літератури

1. Правдюк Н. Л. Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємництва. *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2019. № 4. С. 130-143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_4_17
2. Хомяченкова Н. А. Методика многокритериальной классификации промышленных предприятий по группам устойчивого развития. *Вестник Тверского государственного университета. Прикладная математика*. 2010. № 19. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodikamnogokriterialnoyklassifikatsii>

